

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

№ 4 (20), 2019

Понятие, содержание и правовая природа договоров об оказании образовательных услуг

Г. В. Федулов

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.

E-mail: fedulov.gv@rea.ru

The Concept, Content and Legal Status of Contracts for the Provision of Educational Services

G. V. Fedulov

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,

Moscow, 117997, Russian Federation

E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Аннотация

В работе исследованы основные особенности порядка и правил заключения, исполнения и прекращения договоров об оказании образовательных услуг, заключаемых образовательными организациями с обучающимися либо их законными представителями, а также раскрыты понятие, содержание и правовая природа указанного вида гражданско-правовых договоров. Предметом исследования послужили отношения, возникающие между сторонами договоров об оказании образовательных услуг. Проанализированы проблемные вопросы гражданско-правового обеспечения безопасности обучающихся в процессе реализации договоров об оказании образовательных услуг, особенности возникновения деликтной ответственности образовательной организации в отношении обучающихся (законных представителей); координации мероприятий по защите обучающихся и обеспечения их безопасности и др. В процессе проведения исследования сделаны выводы о том что, во-первых, в тексте договора об образовании необходимо предусмотреть следующие основные правила безопасности обучающихся, отметив, что и образовательная организация, и обучаемый (его родители, законный представитель) участвуют в реализации госполитики Российской Федерации в области обеспечения безопасности, во-вторых, в процессе реализации указанной госполитики стороны договора обязуются исполнять требования по обеспечению безопасности в целом и, в том числе при проведении противопожарных, антитеррористических, контрактеристических (антиэкстремистских), антикриминальных, духовно-нравственно-безопасных, информационно-безопасных, экологических, в том числе медико-биологических, продуктивно-питательных, радиационно-безопасных, токсико-фармакологических-безопасных (включая профилактику употребления психоактивных веществ), психолого-педагогических (включая мировоззренческую устойчивость), санитарно-эпидемиологических, энергобезопасных, электробезопасных, травмобезопасных и других мероприятий.

Ключевые слова: гражданское право, договор, образование, услуга, стороны, организация, обучаемый, студент, законный представитель, бюджет, форма, бакалавриат, магистратура, аспирантура, выпускник, профессиональный, защита, безопасность, сфера, просвещение, суд, практика, координация.

Abstract

The paper examines the main features of the order and rules of conclusion, execution and termination of contracts for the provision of educational services concluded by educational organizations with students (learners) or their legal representatives, as well as the concept, content and legal nature of this type of civil contracts. The subject of the study is the relationship arising between the parties to contracts for the provision of educational services. The article analyzes the problematic issues of civil and legal security of learners in the process of implementation of contracts for the provision of educational services; features of the emergence of tort liability of an educational organization in respect of learners (legal representatives); coordination of measures to protect learners and ensure their safety, etc. In the course of the study, the following main conclusions were made that, first, the text of the agreement on education should provide the following basic rules for the safety of

students, noting that both the educational organization and the student (his parents, legal representative) participate in the implementation of the state policy of the Russian Federation in the field of security and, secondly, in the process of implementing this state policy, the parties to the agreement undertake to fulfill the requirements for security in General and, including when carrying out fire-fighting, anti-terrorist, anti-extremist, anti-criminal, spirituality-morality-safe, information-safe, environmental, including medico-biological, safe food and nutritional, radiation-safe, toxic-pharmacologically safe (including prevention of the use of psychologically-active substances), psychological-pedagogical (including ideological stability), sanitary-epidemiological, energy-safe, electric-safe and other measures.

Keywords: civil law, contract, education, service, parties, organization, learner, student, legal representative, budget, form, undergraduate, graduate, graduate, professional, protection, security, sphere, court, practice, coordination.

Список литературы

1. *Ершов В. С.* Гражданско-правовая природа договора на оказание платных образовательных услуг в вузе: вопросы теории и практики // *Российский судья*. – 2010. – № 7. – С. 11–14.
2. *Каранетов А. Г., Савельев А. И.* Свобода договора и ее пределы. – Т. 1: Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. – М.: Статут, 2012.
3. *Кванина В. В.* Гражданское регулирование отношений в сфере высшего профессионального образования. – М.: Готика, 2005.
4. *Матвеев В. Ю.* Правовая природа договора о сетевой форме реализации образовательных программ // *Юрист*. – 2018. – № 4. – С. 18–24.
5. *Сырых В. М.* Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды и действительное содержание // *Журнал российского права*. – 2010. – № 4. – С. 69–79.
6. *Шевелева Н. А., Лаврикова М. Ю., Васильев И. А.* Сетевая форма обучения: состояние правового регулирования и перспективы развития // *Закон*. – 2016. – № 5. – С. 161–170.
7. *Alam N., Kendall G.* Five Ways Artificial Intelligence Will Shape the Future of Universities // *The Conversation*. – 2018. – № 4. – P. 94–98.
8. *Gellman L.* Code Now. Pay Tuition Later // *Atlantic*. – 2018. – № 6. – P. 56–63.